

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM- TARBIYA SIFATINI 2026 YILGACHA OSHIRISH STRATEGIYASI: MUAMMO VA YECHIM

¹Mardonova S.A., ²Qayumova M.A.

¹Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani 24-sonli DMTT, ²Samarqand viloyati Bulung'ur tumani
3-sonli DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14326987>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya sifatini oshirishdagi muammolari va ularni yechimini yechishga doir taklif va tavsiyalar ilmiy jihatdan tahlil qilib berildi. “Taraqqiyot strategiyasi” asosida maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar va strategik yo'alishtirishlar ushbu maqolada aks etdi.

Kalit so'zlar: pedagogik odob, innovatsion ta'lim va tarbiya usullari, “Ilk Qadam” davlat dasturi.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otadi, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. Shunday ekan, bu tizim faoliyatini yanada kuchaytirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har tomonlama qulay shart-sharoitlar yaratish, ularga maktabgacha yoshdagi bolalarni keng jalb etish farzandlarimizning barkamol va yetuk shaxs bo'lib shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Xususan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati samaradorligini oshirishda menejment usullaridan keng foydalanish orqali ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya ishlarining samaradorligi ko'p jihatdan rahbarlarning jamoa bilan muomala odobiga, rahbarlik qilish uslubiga bog'liq.

Ta'lim jarayoni boshqarish eng murakkab muammolardan biri hisoblanadi. U eng avvalo pedagoglar jamoasi uchun rahbar kadrlarni to'g'ri tanlash va joy-joyiga qo'yishga bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari jamoasi bilan muomalasida pedagogik odobning quyidagi talablariga amal qilishi lozim:

- pedagogga bo'lgan talabchanlikni unga bo'lgan hurmat bilan birga olib borish;
- pedagogga yordam berish, lekin uning uchun ishni bajarib qo'ymaslik.
- jamoadagi hamma pedagoglarning faoliyatiga diqqat e'tibor bilan qarash, ayirmachilik qilmaslik;

- pedagogning mehnatini qadrlash va odilona baholash;
- o'z bilimlarini oshirish va o'z-o'zini tarbiyalashda pedagogga ko'maklashish;
- ishdagi yutuqlarni ma'qullash, yaxshi tajribalarni ommalashtirib borish;
- pedagogning obro'sini saqlash va mustaxkamlash;
- pedagogga nisbatan muruvvatli, himmatli bo'lish;
- pedagog bilan muomalada nasixatgo'ylikka berilmaslik;
- pedagogning ish usulini o'rganish, yaxshi ishlarni rag'batlantirish;
- pedagogning ayrim xatolarini bo'rttirib betiga solavermaslik;
- kishi darhol tuzata olmaydigan kamchiligini aytaverib, uning diliga ozor bermaslik;
- pedagogning o'zi yaxshi biladigan masalalarda unga nasixatgo'ylik qilmaslik;

- pedagog bilan suhbatlashganda uning ruhini ko'tara bilish pedagogik odobning eng muhim jihatlaridir.

Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini boshqarishda “Tuman (shahar) Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi “Ta'lim-tarbiya sifatini ta'minlash va metodik xizmatni tashkil etish sho'ba”si rahbarlari tomonidan maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlariga, pedagoglariga nisbatan e'tiborsizlik, ishonchsizlik, beparvolik, nazoratsizlikka yo'l qo'ysa, u ishni bo'shashtirib yuboradi. Qolaversa “Ta'lim-tarbiya sifatini ta'minlash va metodik xizmatni tashkil etish sho'ba”si rahbarlarining rasmiyatchilik, qo'rqitish, jazolashga asoslangan ish uslubi ziyon keltiradi, o'zaro muomala odobini buzadi.

Ahil, hamjihat, xushmuomala maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlariga, pedagoglar jamoasiga eng murakkab pedagogik masalalar ham osoyishtalik bilan hal etilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya, ayniqsa, mashg'ulotlar asosan turli o'yinlar tarzida olib boriladi. Shu sababli MTT direktori tomonidan o'yin faoliyatini kuzatish va tahlil qilib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu xil o'yinning maktabgacha yoshdagi bola shaxsini shakllantirishda alohida o'rin egallashi, o'yin turlarining xilma-xilligi va ularning tarbiyalanuvchilarda ijobiy fazilatlarini qaror toptirish va rivojlantirish xususiyatiga ega ekani bilan bog'liq. MTT direktoridan barcha o'yinlarga xos xususiyatlarni yaxshi bilish, o'yin jarayonini chuqur tahlil qilish va tarbiyachilarga o'z vaqtida yordam ko'rsatishni taqozo etadi. Ta'kidlanganidek bolalar o'yinlari xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ular bolaning maktabgacha tashkilotda bo'lgan butun davri mobaynida mazmuni, uyushtirilishi, tarbiyalanuvchi faolligi va imkoniyatlarini namoyon qilish xarakteri, bolalarga ko'rsatadigan ta'siriga ko'ra o'zgarib, takomillashib boradi.

MTT direktori o'yin turlarini tanlashga alohida e'tibor qaratishi lozim. Xususan, direktor tarbiyachi tomonidan olib borilayotgan mashg'ulotlarda bolaning tili, dunyoqarashi, xislat va fazilatlarini shakllantirishga, ijodiy imkoniyatlarini, masalan, musiqa yoki rasm chizishga qiziqishini rivojlantirishga xizmat qiladigan o'yinlardan qay darajada foydalanayotgani, ularning ta'lim-tarbiya maksad-vazifalariga qay darajada mosligi tahlil etib borilishi va zarur hollarda, o'z bilimi va tajribasiga tayanib, tarbiyachiga tegishli ko'rsatma hamda maslahatlar berishi lozim. U turli yoshdagi guruh o'yinlar tizimini “Ilk Qadam” davlat dasturi asosida ishlab chiqishi va o'yin jarayonini kuzatish jadvalini tuzishi zarur. MTT direktori barcha guruhlarda o'yinlar asosidagi mashg'ulotlarni o'tkazish uchun zarur shart-sharoit yaratilgani (o'yinlar uchun yetarli vaqt ajratilgani, ularni to'laqonli va qiziqarli o'tkazish uchun joyning, o'yinchoq, qo'rgazmali vositalar va qo'llanmalarning mavjudligi hamda xonalarda to'g'ri joylashtirilgani va hokazo)ga alohida ahamiyat berishi darkor.

Shunday qilib, MTT direktorining bu boradagi rahbarlik faoliyati tarbiyalanuvchilarning jismoniy, intellektual va ma'naviy jihatdan barkamol bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladigan, ularning emotsional-ruhiy holati barqarorligini ta'minlaydigan rivojlantiradigan metod va usullardan samarali va oqilona foydalanishni rag'batlantirish, jumladan, zarur hollarda o'yin faoliyatini uzaytirish va murakkablashtirish orqali bolaning nutqini rivojlantirish, jismoniy va aqliy faolligini oshirish, ularda ma'naviy-axloqiy xislatlarni tarbiyalashga yunaltilirmog'i kerak.

Guruhlarda o'yinlarning tulaqonli va qiziqarli o'tkazilishiga yordam beradigan omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

-tarbiyachining o'yinni to'laqonli va qiziqarli o'tkazish hamda uni oqilona boshqarish qobiliyatiga ega ekani;

-o'yinni to'laqonli va qiziqarli tashkil etish uchun tegishli muhit va shart-sharoit yaratilgani;

-kun tartibi rejasiga kiritilgan mashg'ulotlarda o'yin uchun yetarli vaqt ajratilgani ta'lim-tarbiyani mazmunli tashkil qilishiga zamin yaratadi.

Ma'lumki, bolalarning o'yin jarayonidagi xatti-harakatlari ularning katta yoshli kishilarga taqlid kilishga intilishi yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya va mashg'ulotlar jarayonida bu jihatni e'tiborga olish barobarida, o'yin orqali jismoniy, aqliy, ma'naviy jihatdan rivojlantirishga, ularning qiziqishlari va ijodiy imkoniyatlarini shakllantirishga intilish talab etiladi.

Direktor faoliyatida, yuqorida tilga olingan omillardan tashqari, qiyosiy tekshiruv ham muhim o'rin egallaydi. Uning ahamiyati tarbiyachining pedagogik faoliyatini boshqa pedagogning ish tajribasi bilan taqqoslash (masalan, yonma-yon guruhlar tarbiyachilari ish faoliyatini solishtirish), tahlil qilish va baholashda namoyon bo'ladi.

Qiyosiy tekshiruv dasturning ayrim bo'limlarini bajarilishini o'rganishda turli tarbiyachilarning bilimi, ko'nikma va malakalari hamda umuman ish samaradorligini tahlil qilishda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Qiyosiy tahlil natijalari Kuzatuv kengashida muhokama etilishi mumkin. Qiyosiy tekshiruv guruhlarga kirish va tarbiyachilar ishlarini bevosita ko'zatish, rejalar, bolalar ishlari va boshqa xujjatlarni tahlil qilish shaklida o'tkazilishi mumkin. MTT direktori kundalik pedagogik jarayonlarni, o'qish va mashg'ulotlarni, tarbiyalanuvchilar faoliyati, ular olayotgan bilim va ko'nikmalar sifatini tarbiyachilar bilan birga tahlil qiladi, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, samaradorligini oshirish yullarini izlaydi. Qiyosiy tekshiruv ilg'or ish tajribasining ommalashuviga, ta'lim-tarbiyaviy jarayoni va barcha guruh tarbiyachilarining umumpedagogik salohiyati darajasini oshirishga yordam beradi. Nazoratning har qanday turi qo'llanishidan qat'iy nazar, unga direktor jiddiy, puxta tayyorgarlik ko'rgan holdagina kutilgan samara berishi mumkin.

Eng avvalo, tekshiruv maqsadi aniq belgilanishi lozim. Masalan, kichik guruhlarda bolalarning kun davomidagi xilma-xil mashg'ulotlari uchun tegishli shart-sharoit yaratilganini nazoratga olish lozim.

Katta guruhlarda tarbiyalanuvchilarning o'yin va mehnat jarayonidagi o'zaro munosabatlarini kuzatish, xususan, o'yin paytida yoki mehnat jarayonidagi hamjihatligi ta'lim-tarbiya sifatini oshirishda katta o'rin tutadi.

O'rta guruhlarda esa direktor tarbiyalanuvchilar nutqini o'stirishga doir dasturning qay darajada o'zlashtirilayotgani, bolalarning nutq faolligi va qo'nikmalarining shakllanish darajasini tekshiradi. Qiyosiy tekshiruv maqsadini aniq belgilab olgach, direktor tarbiyachining ta'lim-tarbiya ish rejasini “Ilk Qadam” davlat dasturi talablari bilan solishtiradi, oldingi tekshiruv natijalari bilan tanishadi, bolalarning ishlarini o'rganadi, tarbiyachi va kichkintoylar bilan suhbatlashadi. Shuningdek yangi metodik adabiyotlar va ishlanmalar, ilg'or pedagogik tajribani umumlashtirish xulosalari, ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan tanishib, tekshirish jarayonida aniqlamoqchi bo'lgan savollarni nazarda tutib, tekshiruvning qisqa xamda aniq rejasini ishlab chiqishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 2024-2026 yillarda ta'lim tarbiya sifatini yaxshilash choralarini ko'rish yuzasidan istiqbolli reja ishlab chiqilgan bo'lib, bu aynan maktabgacha ta'lim tashkilotida rahbar va pedagog mutaxassislarining ta'lim-tarbiya sifatini oshirishda yangi jarayonni boshlab beradi deb umid qilamiz. Biz quidaga jadvalda ta'lim-tarbiya sifatini takomillashtirish bo'yicha namunalar keltirib o'tdik:

№	Tadbir nomi	Bajarilishi yuzasidan ma’sul	Amalga oshirish muddati
1	Maktabgacha ta’lim tashkilotining Pedagogik kengashi, umumiy ishlab chiqarish yig’ilishi, umumiy ota-onlar yig’ilishida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta’lim tizimiga oid qonun va farmoyishlari. Vazirlar Mahkamasining qarorlari vazirlik va tegishli idoralarning huquqiy-me’yoriy hujjatlarini mazmun mohiyatini keng jamoatchilikga yetkazib berish.	MTT rahbari	Yangi hujjat qabul qilinganda
2	“Ilk Qadam” davlat o‘quv dasturi asosida har bir bolaga shaxs sifatida individual yondashib, faoliyat markazlarida bolani qiziqishlarini rivojlanib, ijodini namoyon etishga shart-sharoit yaratish.	MTT rahbari pedagogik jamoa	O‘quv yillari davomida
3	Har bir bolada erta yoshdan kitobga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish maqsadida yilda ikki marotaba “Kitob bizning do‘stimiz” mavzusida ochiq eshiklar kunini o‘tkazish.	MTT rahbari pedagogik jamoa hamda ota-onalar.	O‘quv yillari davomida
4	Maktabgacha ta’lim tashkilotida tashkil etilgan Kuzatuv kengashi faoliyatini yanada takomillashtirish	Kuzatuv kengash a’zolari MTT rahbari	2024-2026 yillar davomida
5	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 ta muhim tashabbusi, 5 ta muhim yo‘nalish bo‘yicha bolalarning qobiliyatlarini aniqlash, tuman va shahar miqiyosida o‘tkaziladigan ko‘rik-tanlovlar ishtirokini ta’minlash.	MTT rahbari pedagogik jamoa	2024 yildan boshlab
6	Maktabgacha ta’lim tashkilot pedagog xodimlarini ta’lim-tarbiyaviy faoliyat jarayonlari, ko‘rik tanlov, ochiq eshiklar kuni va bayram ertaliklari ommaviy axborot vositalarida muntazam chiqishlarini ta’minlab berish.	MTT rahbari pedagogik jamoa	Doimiy
7	Tuman va shaharda o‘tkaziladigan seminarlarda pedagog xodimlarni ishtirokini ta’minlash.	MTT rahbari pedagogik jamoa	Doimiy
8	Rus tili va ingliz tilini mukammal o‘rganishga shart-sharoit yaratish	MTT rahbari pedagogik jamoa	Doimiy
9	Muso al Xorazmiy nomidagi innovatsion maktabi haqida maktabgacha ta’lim tashkiloti katta guruh tarbiyalanuvchilarni qiziqtirib borish	MTT rahbari pedagogik jamoa	Doimiy
10	Prezident maktabi haqida maktabgacha yoshdagi bolalarga tushunchalar berish	MTT rahbari pedagogik jamoa	Doimiy

Xulosa qilganda yuqoridagilardan kelib chiqqan holda biz quyidagi taklif va tavsiyalarga to‘xtalib o‘tishni lozim topdik:

1. MTT rahbarlarin tanlashda va joy joylariga qo'yishda ularning bolalar tarbiyasiga psixologik va manaviy jihatdan tayorligini hisobga olish.

2. MTT rahbarlari va pedagog tarbiyachilarni shaxsiy salomatliklarini xar yili muntazam tumandagi maxsus pedagogika va psixologiya bo'yicha maxsus ko'rigdan o'tib turishligini taminlash.

3. MTT rahbar va pedagog xodimlarni talim tarbiya sifatini yaxshilashga oid gazeta, jurnal va ilmiy konfrensiyalarda o'z maqolalari bilan ishtirok etishini yo'lga qo'yish.

4. MTT raxbarining bog'chada olib borilayotgan talim tarbiya jarayonini kundalik monitoringi bo'yicha maxsus kundalik daftarini tutishini va ushbu daftarni har oyda yakunlab yakun bo'yicha xulosalar tayorlashga ko'nikma hosil qilishni tayorlash.

5. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari va pedagog o'qituvchilar uchun tuman maktabgacha bo'limi tomonidan kutubxona tashkil qilinib, ularning kitob bilan mutolasini doimiy yo'lga qo'yish ishlarini tavsiya qilamiz.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib–intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak” O'zbekiston. 2017
2. Mirziyoev Sh.M. “Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.” O'zbekiston. 2017
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 2019 yil 8 may PQ-4312 sonli qarori.
 1. Internet materiallari.
 2. mdo.uz